

Текст : непосредственный // Путеводитель предпринимателя. – 2016. – № 31. – С. 107-113.

9. Петрушевская, В. В. Направления совершенствования экономической политики промышленного развития региона / В. В. Петрушевская, Н. С. Стружко. – Текст : непосредственный // Финансовый менеджмент. – 2023. – № 5. – С. 39-47.

10. Рахматов, И. А. Теоретические аспекты человеческого капитала промышленного предприятия / И. А. Рахматов. – Текст : непосредственный // Мировая наука. – 2020. – № 1 (34). – С. 418-420.

11. Шарый, К. В. Тенденции развития потенциала человеческого капитала в банковской сфере / К. В. Шарый, В. А. Гребенюк. – Текст : непосредственный // Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». – 2021. – № 1(21). – С. 231-238.

УДК 336.71:005.3

DOI

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

СЕМАШКО А.В.,

аспирант

ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»,

Донецк, Донецкая Народная Республика,

Российская Федерация

В статье проведен анализ современных методик оценки финансовой грамотности населения с целью разработки практических рекомендаций, направленных на повышение образованности и развитие осознанного финансового поведения в обществе. Проанализированы данные Всероссийского опроса 2023 г., цель которого состояла в оценке существующего уровня финансовой грамотности среди россиян. На основе полученных оценок были выявлены позитивные и негативные тренды в финансовой грамотности населения, сформулированы рекомендации по повышению финансовых компетенций граждан России.

***Ключевые слова:** финансовая грамотность, уровень финансовой грамотности населения, финансовое поведение, финансовые знания, финансовые установки*

ANALYSING MODERN METHODS OF ASSESSING FINANCIAL LITERACY OF THE POPULATION

**SEMASHKO A.V.,
Postgraduate student
FSBEI HE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article analyses modern methods of assessing financial literacy of the population in order to develop practical recommendations aimed at increasing financial awareness and developing informed financial behaviour in society. The article analyses the data of the All-Russian survey of 2023, the purpose of which was to assess the current level of financial literacy of the Russian population. On the basis of the obtained assessments, positive and negative trends in the financial literacy of Russians were identified, and recommendations for improving the financial competences of Russian citizens were formulated.

***Keywords:** financial literacy, level of financial literacy of the population, financial behaviour, financial knowledge, financial attitudes*

Постановка задачи. Финансовая грамотность населения рассматривается как «знания, которые позволяют ориентироваться в сложном финансовом мире, принимать осознанные решения в процессе расходования и сбережения средств, анализировать возможности финансовых организаций, обходить стороной мошеннические и недобросовестные предложения» [1, с. 28-34], или, согласно более полному определению, «результат процесса финансового образования, который включает в себя сочетание осведомлённости, знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых для принятия успешных финансовых решений и, в конечном итоге, для достижения финансового благосостояния. Этот процесс фокусируется на развитии индивидуальных финансовых компетенций, таких как умение управлять бюджетом, принимать рациональные инвестиционные решения, распознавать и эффективно управлять рисками, а также понимать и использовать финансовые инструменты и услуги» [2].

Анализ последних исследований и публикаций. Причины недостаточного уровня финансовой грамотности населения изучались в многочисленных исследованиях как учёными, так и практиками: А. Lusardi, М. А. Алиевым, Е. Н. Алифановой, Л. П. Беспмятной, Ю. С. Евлаховой, З. Б. Лиджиевой, Э. Ш. Мусаевой, В. Ю. Петреевой, О. В. Прохоровой,

М. А. Погосян, М. П. Саруновой, З. М. Умалатовой, М. С. Яндиевой и другими [3, с. 179-181; 4, с. 271-275; 5, с. 258-264; 6, с. 18-21; 7, с. 45-50; 8].

Во всех этих исследованиях центральное место занимает измерение уровня такой грамотности. Это нетривиальная задача, для решения которой применяются различные индикаторы измерения. Критикуется тот факт, что во многих научных исследованиях понятие фин. грамотности не было адекватно определено.

Авторами М. П. Саруновой, З. Б. Лиджиевой и В. Ю. Петреевой [7, с. 45-50] понятие исследуется в свете способности индивидов эффективно управлять своими финансовыми ресурсами и принимать осмысленные финансовые решения. Люди, обладающие фин. грамотностью, не только умеют эффективно планировать свои бюджеты, но также обладают соответствующими знаниями о банковских и страховых услугах, способны разработать стратегию для своего финансового будущего. Кроме того, финансово образованное население проявляет более высокую степень финансовой устойчивости в периоды экономического кризиса.

С точки зрения представителей психологических наук, понятие рассматривается с позиции системно-эkleктического подхода. Один из представителей этого подхода, А. Лусарди, выделяет финансово-экономические знания, навыки, мотивацию и уверенность в применении компетенций как составные элементы фин. грамотности. Эти элементы необходимы для принятия обоснованных финансовых решений, повышения финансового благополучия в настоящем и будущем, а также активного участия в экономической жизни общества. Профессор экономики и бухгалтерского учёта в Школе бизнеса Университета Джорджа Вашингтона, Аннамария Лусарди, является также основателем и академическим директором Глобального центра повышения фин. грамотности в GWU. В 2013 году, совместно с профессором Уортонской школы бизнеса Пенсильванского университета Оливией Митчелл, они опубликовали статью, которая представляет собой анализ исследований о фин. грамотности и критически оценивает методики её преподавания. Данное исследование оказало значительное влияние на область фин. грамотности и обширно цитируется с тех пор.

Подобную точку зрения разделяют Е. Н. Алифанова, Ю. С. Евлахова [8]. Авторы приходят к выводу, что потребность в фин. грамотности может значительно отличаться у людей на разных этапах их жизни в связи с наличием психологических барьеров.

Учёные рассматривают данную категорию как способность эффективно управлять личными финансами, принимать обоснованные финансовые решения, обладать знаниями и навыками в финансово-экономической сфере, а также быть мотивированными и уверенными в применении своих навыков. Это предоставляет людям возможность создавать устойчивое финансовое будущее и активно участвовать в экономической жизни общества.

Одним из ключевых аспектов фин. грамотности является осведомлённость о финансовых понятиях и принципах, таких как термины в сфере инвестиций, процентные ставки, инфляция, налогообложение и т.д. Необходимое знание способствует адекватной оценке финансовой информации, принятию информированных решений и предотвращению неблагоприятных финансовых последствий.

Важной составляющей фин. грамотности является развитие умений, связанных с финансовым планированием, бюджетированием, управлением долгами, планированием пенсии и долгосрочными инвестициями. Эти умения позволяют людям осуществлять эффективное управление своими финансами и достигать финансовых целей.

Кроме того, поведенческие модели, такие как способность контролировать эмоции при принятии финансовых решений, оценивать риски и преимущества, адаптироваться к изменениям в финансовой среде и проявлять дисциплинированность в управлении финансами также являются важной частью фин. грамотности.

Развитие данного вида грамотности населения является приоритетной задачей для общества и государства. Широкое распространение фин. грамотности способствует повышению экономической стабильности, личной финансовой независимости и благополучию населения в целом.

В. Я. Цветков [9, с. 77-81] использовал теорию отклика элементов (Item Response Theory, IRT) в качестве инструмента для

выбора соответствующих элементов из списка существующих вопросов более крупного исследования. Стоит отметить, что связь между различными показателями слабее, чем можно было бы ожидать, и это вызывает определённые опасения в отношении их применения. В основе исследования лежит предположение о том, что фин. грамотность можно измерять практически всеми возможными способами, и всё равно это приведёт к одним и тем же общим выводам.

Актуальность исследований. В условиях современной сложной финансовой среды и быстро меняющихся финансовых услуг уровень фин. грамотности населения становится всё более важным. Люди сталкиваются с широким спектром финансовых продуктов, инструментов и рисков, которые требуют от них соответствующих знаний и навыков для принятия обоснованных финансовых решений. Оценка уровня такой грамотности позволяет определить, насколько успешно население справляется с этими вызовами. Это имеет прямое влияние на общественное благополучие и экономическую устойчивость, поскольку часть населения, которая обладает высоким уровнем фин. грамотности, способна принимать информированные решения о планировании бюджета, накоплениях, кредитных операциях и инвестициях, что способствует улучшению финансовой стабильности, развитию предпринимательства и повышению экономического развития общества в целом [10, с. 369-375]. Таким образом, проблема оценки уровня фин. грамотности населения остаётся актуальной сегодня в связи с необходимостью адаптации к сложной финансовой среде, обеспечением общественного благополучия, разработкой целенаправленных образовательных программ и преодолением социальных и экономических неравенств. Её оценка является основой для разработки политик и стратегий, направленных на повышение финансовой осведомлённости и развитие устойчивого финансового поведения в обществе.

Целью статьи является оценка применения современной методики измерения финансовой грамотности для дальнейшей разработки общих рекомендаций по её повышению и обоснование возможности использования в качестве прогностического инструмента для принятия инвестиционных решений, которые приносят долгосрочную прибыль. Также рекомендации необходимо сравнить со шкалой самооценки фин. грамотности,

инструментом для её измерения и прогнозирования результатов финансовых решений.

Изложение основного материала исследования. В период с декабря 2022 года по январь 2023 года был проведен Всероссийский опрос населения среди 1000 человек в возрасте 18 лет и старше. Данная выборка отражает демографическую структуру населения России по федеральным округам и типу населённых пунктов, статистическая погрешность данных составляет не более $\pm 3,1\%$ [11].

Главная цель данного исследования заключалась в получении комплексного представления о текущем уровне фин. грамотности российского населения, включая аспект цифровой фин. грамотности, а также изменения этого уровня в динамике. Авторы исследования утверждают, что на основе полученных данных разрабатываются экспертные рекомендации для укрепления личной фин. грамотности граждан России.

Проведенный опрос позволил измерить текущий уровень грамотности населения России с использованием международной методологии ОЭСР, Индекс цифровой фин. грамотности россиян, оценить колебания данных, связанных с изучаемыми показателями в динамике.

Использование данной методики направлено на получение полного представления о текущем уровне фин. грамотности российского населения и его изменениях в динамике, а также формулирование рекомендаций для укрепления личной финансовой устойчивости. Всероссийский опрос населения относительно самооценки её уровня показал, что практически половина россиян (47%) оценивают собственный уровень фин. грамотности как удовлетворительный (рис. 1).

Выводы, основанные на данных рис. 1, показывают, что 18% и 9% опрошенных, что составляет 27% от общего числа респондентов, считают свои финансовые компетенции недостаточными или отсутствующими. По результатам исследования, доля россиян с низким уровнем фин. грамотности составляла фактически 28%. Особенно заметно, что самооценка такого уровня ниже у жителей именно сельской местности. Чаще всего россияне оценивают свои финансовые компетенции более оптимистично, чем это соответствует объективным показателям.

Считаете ли Вы себя финансово грамотным человеком?, % от всех опрошенных

Рис. 1. Самооценка уровня финансовой грамотности россиян по данным Всероссийского опроса населения 2023 г. [9]

Измерение уровня фин. грамотности населения и отслеживание изменений в динамике являются основой для разработки поведенческих моделей, формирующих основу личной финансовой устойчивости и безопасности России [12, с. 117-127]. Поэтому результаты представленного исследования, проведенного НАФИ [11], имеют важное значение для представителей государственной власти.

С течением времени наблюдается сдвиг в структуре доли россиян с низким уровнем фин. грамотности в пользу тех, кто обладает средним и высоким уровнем компетенции (рис. 2).

На основе проведенного анализа получены практические рекомендации и проведена проверка способности полученной шкалы предсказывать реальные финансовые решения.

Рис. 2. Доли российского населения по уровню финансовой грамотности, % от всех опрошенных

Согласно данным за 2018 год, 44% населения России проявляло недостаток знаний в финансовых вопросах, отсутствие навыков эффективного финансового планирования и стремления к достижению долгосрочных финансовых целей. За период с 2018 по 2022 год доля россиян с низким уровнем фин. грамотности сократилась на 16 процентных пунктов. В то же время доля жителей России со средним уровнем фин. грамотности за 4 года выросла на 11 процентных пунктов (с 46% в 2018 году до 47% в 2020 году). Доля жителей с высоким уровнем фин. грамотности также немного выросла за данный период (на 5 п.п.).

Однако существует потенциальный риск в завышенной самооценке уровня финансовых компетенций россиян по сравнению с реальными показателями (табл. 1).

На основании данных табл. 1 можно сделать вывод, что большинство россиян проявляют знания в финансовых вопросах в трёх ключевых областях: понимание взаимосвязи риска и доходности, понятия «инфляция» и преимущества диверсификации рисков. Однако лишь немногие (29%) предпочитают сберегать деньги, а не тратить их. Только 17% опрошенных обладают комплексным пониманием роли денег и их функций.

Таблица 1

Ответы на вопросы-индикаторы определения уровня финансовой грамотности населения РФ в 2023 г., % правильных ответов по всем опрошенным

№ пор.	Вопросы-индикаторы определения уровня финансовой грамотности населения	% правильных ответов по всем опрошенным
1. Вопросы по финансовой арифметике		
1.1	расчет процентов по займу	79%
1.2	расчет сложных процентов по вкладу	48%
1.3	расчет влияния инфляции	46%
1.4	расчет простых процентов по вкладу	46%
2. Вопросы на понимание базовых финансовых концептов		
2.1	понимание взаимосвязи риска и доходности	76%
2.2	понимание термина «инфляция»	64%
2.3	понимание преимуществ диверсификации рисков	58%
3. Планирование трат и постановка финансовых целей		
3.1	ответственное планирование покупок	80%
3.2	своевременная оплата счетов	78%
3.3	контроль личных финансов	78%
3.4	наличие долгосрочных финансовых целей	55%
4. Финансовые установки		
4.1	установка и планирование жизни	45%
4.2	ориентация на долгосрочные сбережения	29%
4.3	комплексное понимание роли денег	17%

Наиболее заметна тенденция к снижению доли россиян с низким уровнем фин. грамотности и увеличению доли людей со средним уровнем. Эта тенденция особенно проявляется в последние два года, когда произошли серьезные социально-экономические потрясения. В последние четыре года больше жителей России принимают обдуманные решения в отношении своих финансов, начинают вести семейный бюджет и активно следят за своим состоянием. Более 40% заёмщиков проводят грамотный выбор кредитных продуктов, сравнивая предложения разных организаций и получая информацию из независимых источников [11].

Чрезмерная уверенность может привести к недостатку внимания, осторожности и игнорированию правил финансовой безопасности. Поэтому важно развивать инструменты самооценки уровня финансовой грамотности. В целом можно заметить, что

россияне стремятся сохранить свои сбережения и обращают больше внимания на баланс доходов и расходов.

Выводы по проведенному исследованию и направление дальнейших разработок по данной проблеме. Оценка уровня финансовой грамотности населения имеет большое значение для разработки эффективных образовательных программ и политик, направленных на её повышение. Чтобы эти программы были эффективными, необходимо иметь объективные данные о текущей ситуации и слабых местах в финансовой грамотности населения. Оценка уровня финансовой грамотности российских граждан является отправной точкой для определения приоритетов в образовании, повышении осведомлённости населения и разработки целевых стратегических мероприятий.

Таким образом, оценка уровня финансовой грамотности населения помогает выявить и преодолеть социальные и экономические неравенства. Измерение грамотности на различных уровнях, региональном или демографическом, позволяет определить группы населения, нуждающиеся в особой поддержке и обучении, что способствует снижению неравенства в доступе к финансовым возможностям и улучшению социальной защищённости.

Список использованных источников

1. Градинарова, А. А. Трансформация научных взглядов относительно категории финансовой грамотности / А. А. Градинарова, А. В. Семашко. – Текст : непосредственный // Журнал прикладных исследований. – 2021. – № 4-3. – С. 28-34. – DOI 10.47576/2712-7516_2021_4_3_28.

2. «Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 гг.». Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р – URL: <http://static.government.ru/media/files/uQZdLRrkPLAdEVdaBsQrk505szCcL4PA.pdf> (дата обращения: 20.09.2023). – Текст : электронный.

3. Алиев, М. А. Повышение финансовой грамотности как составляющее развития экономического мышления населения / М. А. Алиев, Э. Ш. Мусаева, З. М. Умалатова. – Текст : непосредственный // Мир науки, культуры, образования. – 2021. – № 1 (86). – С. 179-181. – DOI 10.24412/1991-5497-2021-186-179-181.

4. Яндиева, М. С. Финансовая грамотность населения: пути повышения эффективности использования сбережений населения как инвестиционного потенциала / М. С. Яндиева. – Текст : непосредственный // Финансы: аналитика, современные тренды и прогнозы : Материалы международной научно-практической конференции, Назрань, 03 ноября 2022 года / ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет». – Назрань : ООО «КЕП», 2022. – С. 271-275.

5. Прохорова, О. В. Содействие повышению финансовой грамотности и финансового образования населения Российской Федерации / О. В. Прохорова. – Текст : непосредственный // Актуальные экономические исследования калининградских вузов : сборник научных трудов / Союз землячеств приморских регионов; Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Институт экономики и менеджмента. Том Выпуск 1. – Казань : Общество с ограниченной ответственностью «Бук», 2017. – С. 258-264.

6. Беспмятнова, Л. П. Финансовая компетентность (грамотность) населения России и пути её повышения / Л. П. Беспмятнова, М. А. Погосян. – Текст : непосредственный // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2017. – № 6-1(49). – С. 18-21.

7. Влияние финансовой грамотности населения на обеспечение экономической безопасности региона / М. П. Сарунова, З. Б. Лиджиева, В. Ю. Петреева [и др.]. – Текст : непосредственный // Российский экономический интернет-журнал. – 2022. – № 4. – С. 45-50.

8. Алифанова Е. Н. Анализ методических подходов к разработке индикаторов финансовой грамотности населения / Е. Н. Алифанова, Ю. С. Евлахова. – Текст : электронный // Финансы и кредит. – 2013. – № 12 (540). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-metodicheskikh-podhodov-k-razrabotke-indikatorov-finansovoy-gramotnosti-naseleniya> (дата обращения: 25.09.2023).

9. Цветков, В. Я. Применение теории отклика / В.Я. Цветков. – Текст : непосредственный // Славянский форум. – 2018. – № 1 (19). – С. 77-81.

10. Семашко, А. В. Проблемы оценки уровня финансовой грамотности населения / А. В. Семашко. – Текст :

непосредственный // Индустриальная экономика. – 2022. – Т. 4, № 4. – С. 369-375. – DOI 10.47576/2712-7559_2022_4_4_369.

11. Финансовая грамотность россиян – 2023. Динамика ключевых показателей, тренды финансового поведения, цифровые компетенции – URL: <http://nafi.ru:8080/upload/iblock/b34/b3472e3a7037f1dc5cbacc9d7b2a25c6.pdf> (дата обращения: 20.05.2023). – Текст : электронный.

12. Ильиных, С. А. Сберегать или тратить: финансовая грамотность населения / С. А. Ильиных. – Текст : непосредственный // ПОИСК: Политика. Обществоведение. Искусство. Социология. Культура. – 2023. – № 1 (96). – С. 117-127.

УДК 338.46
DOI

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ КАК ОСНОВА АДАПТИВНОЙ СТРАТЕГИИ

СЕРДЮК В.Н.,
д-р экон. наук, профессор,
заведующая кафедрой
«Учёта, анализа и аудита»
ФГБОУ ВО «ДОНГУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрены основные компоненты и направления цифровой трансформации с точки зрения их применения и влияния на формирование адаптивной стратегии предприятий розничной торговли. Актуализированы отдельные методологические аспекты адаптивной стратегии. Обоснована необходимость оценки уровня цифровой трансформации предприятий розничной торговли, обозначены основные её компоненты, которые в совокупности определяют не только основные адаптационные механизмы, но и позволяют сформировать оптимальную стратегию дальнейшего развития предприятия в новых, изменившихся условиях внешней среды.

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровая адаптация, адаптивность, стратегия, развитие, предприятия торговли

**DIGITAL TRANSFORMATION OF RETAIL ENTERPRISES AS
THE BASIS OF AN ADAPTIVE STRATEGY**